

INTRODUKSIYA QILINGAN O‘RIK NAVLARINI SIFATLI KO‘CHAT CHIQISHIGA KURTAK PAYVAND QILISH MUDDATINI TA’SIRI

¹Xomidjonov Abdumo‘min Abduvoxid o‘g‘li, ²Xomidjonova O‘lmasxon Azimjon qizi

¹tayanch doktorant Toshkent davlat agrar universiteti

²erkin tadqiqotchi Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954996>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘rik ko‘chatlarini kurtak payvand usulida yetishtirishda ularning tutuvchanlik darajasini oshirishning maqbul muddatlarini aniqlash yuzasidan olib borilgan tajriba natijalari keltirilgan. Tajribada payvand qilinadigan o‘rikning serxosil introduksiya qilingan navlarini kurtaklarini zamonaviy kuchsiz o‘sovchi payvandtaglarga xar xil muddatlarda kurtak payvand qilish usuli sinab ko‘rilgan. Bunda Mirobalan 29C payvandtagiga o‘rikning Rubista, Vandercod, Big Red va Favorit navlari kurtak payvand qilingan. Kuzatuvlarning ko‘rsatishicha, vegetativ yo‘l bilan ko‘payadigan Mirobolan 29C payvandtaglariga kurtak payvand qilishning eng yaxshi muddati avgust oyining ikkinchi o‘n kunligidan sentabr oyi boshlarigacha bo‘lgan muddatda (21-31/VIII) yuzaga keladi. Mazkur muddat payvand qilinganda kuzgi tekshiruvga qadar nobud bo‘lgan kurtaklar miqdori eng kam bo‘ldi (8,7-10,4 %). Eng yuqori tutuvchanlik Vandercod va Big Red navlarida ikkala payvandtagda ham yuqori bo‘lgan qariyb 86% gacha yetgan.

Kalit so‘zlar: rubista, o‘rik, nav, payvandtag, payvandust, kurtak, tutuvchanlik muddat, ko‘chat.

Аннотация. В данной статье представлены результаты опытов, проведенных с целью определения оптимального периода повышения уровня устойчивости саженцев абрикоса при прививке почек. В эксперименте опробован способ прививки почек плодоносных сортов привитого абрикоса на современные слаборастущие прививки в разные сроки. В данном случае на Мировалан 29С были привиты побеги абрикосов сортов Рубиста, Вандеркод, Биг Ред и Фаворит. Наблюдения показывают, что лучший период для прививки побегов к привоям Мироболана 29С, размножающимся вегетативно, - со второй декады августа до начала сентября (21-31/VIII). Количество побегов, погибших до осенней проверки при прививке, в этот период было наименьшим (8,7-10,4%). Наибольшее сохранение было достигнуто у сортов Вандеркод и Биг Ред, которое было высоким у обоих сортов, примерно до 86%.

Ключевые слова: рубиста, абрикос, сорт, подвой, привой, почка, срок, саженцы.

Abstract. This article presents the results of experiments conducted to determine the optimal period for increasing the resistance level of apricot seedlings during bud grafting. The experiment tested a method for grafting buds of fruit-bearing varieties of grafted apricot onto modern slow-growing grafts at different times. In this case, shoots of the Rubista, Vonderkod, Big Red and Favorite apricot varieties were grafted onto Mirobalan 29C. Observations show that the best period for grafting shoots onto Mirobalan 29C scions propagated vegetatively is from the second ten days of August to early September (21-31/VIII). The number of shoots that died before the autumn check during grafting was the lowest during this period (8.7-10.4%). The highest survival was achieved in the Vonderkod and Big Red varieties, which was high in both varieties, approximately up to 86%.

Keywords: rubista, apricot, variety, rootstock, graft, bud, survival rate, term, seedlings.

Kirish

Respublikamizda danak mevalilar yetishtiriladigan maydoni va yalpi hosili bo'yicha mamlakatimizda urug' mevalilardan keyingi o'rinda turadi. So'ngi yillarda mevali bog'lar kuchsiz o'suvchi payvandtaglarga asoslangan intensiv bog'larga o'tkazilmoqda. Buning uchun kuchsiz o'suvchi o'rik ko'chatlari asosan xorijiy davlatlardan keltirilmoqda

Ma'lumki, o'rik kuchli o'suvchi danak meva hisoblanadi. Uning daraxtlari balandligi ko'pincha 10-12 m gacha boradi. Bu esa daraxtlarni parvarishlash, kasallik va zararkunandalarga qarshi ishlov berish, mevalarini terish, kuzgi butash kabi agrotexnik tadbirlarni qiyinlashtirib yuboradi. Yuqorigi shoxlardagi mevalar terilmay qolib ketishi oqibatida hosildorlik ham sezilarli darajada pasayadi.

Shu bois so'nggi yillarda intensiv o'rik bog'larini barpo etish ustida dunyoning ko'pgina mamlakatlarida tadqiqotlar olib borilmoqda va bu borada tegishli natijalarga ham erishilgan [5]. O'rik ko'chatlarining kuchsiz o'sishini ta'minlash uchun ushbu o'simlikni yangi turdagi Mirobolan 29C payvandtaglariga payvand qilish keng ommalashdi. Biroq O'zbekistonda bugungi kunga qadar o'rik uchun Mirobolan 29C payvandtaglarini chuqur o'rganish asosida ularni ishlab chiqarishga tavsiya etish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar yetarlicha olib borilmagan. Ayniqsa ularning payvand muddatlari, payvandtag materiallarini yetishtirish agrotexnikalari va boshqalar yuzasidan ilmiy asoslangan manbalar juda ham kamchilikni tashkil etadi.

Tadqiqot metodikasi. Yuqorida keltirilgan ilmiy farazdan kelib chiqqan holda o'rikning kuchsiz o'suvchi Mirobolan 29C payvandtagiga o'rikning introduksiya qilingan Rubista, Vandercod, Big Red va Favorit navlari kurtak payvand qilishda payvand qilish muddatlari ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib bordik. Buning uchun iyul oyining oxirgi 10 kunligi, avgust oyida to'liq va sentabrning birinchi 10 kunligida payvandust kurtaklar payvandtag postlog'ining "T" simon yorig'iga joylashtirildi. Payvandust nav kurtaklarini payvandtag ildiz bo'g'ziga kurtak payvand qilish, ularning tutuvchanligi va rivojlanishi hamda tayyor ko'chat chiqishini kuzatish bo'yicha tajribalar X.Ch.Buriyev, N.Sh. Yenileyev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan "Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi" [2014] nomli hamda boshqa sohaga oid

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. O'rikni yozgi kurtak payvand qilish muddati respublikamizda umumiy qabul qilingan texnologik kartaga muvofiq iyul-avgust oylarida tavsiya etilgan. Biroq, so'nggi yillarda respublikamizga xorijdan keltirilgan kuchsiz o'suvchi payvandtaglarga va introduksiya qilingan navlarga kurtak payvand qilish uchun bu muddatlar samarali natijalar bermasligi mumkin. Shu bois bunday muddatlarni belgilash payvandtag o'simlik va va payvandust navning payvand qilishdan oldingi fiziologik holati, ularning ozuqa va suv tartibi, tuproq-iqlim sharoitlari va boshqalar hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim.

Ushbu omillar orasida payvand qilish muddati eng muhimlaridan biri bo'lib, o'rikning introduksiya qilingan navlari va payvandtagida S.Y.Islamov [4], Ryabushkin [5] kabi olimlar tomonidan bu borada qator ilmiy asoslangan natijalar olingan va payvand muddatlari bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Demak, ushbu olimlarning fikricha, payvandtag o'simlik va payvandust nav novdalari kambiy hujayralarining fiziologik holati payvandust kurtakning yaxshi tutishini ta'minlovchi muhim omil bo'lishi mumkin. Negaki vegetativ yo'l bilan ko'payadigan kuchsiz o'suvchi payvandtag turlarining o'sish kuchiga bog'liq holdagi fiziologik faolligi bilan payvand qilinayotgan nav novdalarining faolligi o'rtasida sezilarli

farq bo‘lishi mumkin.

O‘rik o‘simligida ham payvandust kurtaklarning tutish sifatiga payvand muddatining ta’siri to‘g‘risidagi yuqorida keltirilgan fikrlarni o‘rganish maqsadida o‘rikning qator kuchsiz o‘sovchi payvandtaglariga kurtak payvandni turli muddatlarda amalga oshirish bo‘yicha tadqiqotlar olib bordik. Bunda kurtak payvand novdalarda shira harakati faol bo‘lgan va po‘stloq yog‘ochlikdan oson ajraladigan vaqt – iyul oyi oxiridan sentabr oyining uchinchi o‘n kunligigacha bo‘lgan muddatlarda amalga oshirildi.

Har xil muddatlarda payvand qilingan o‘rikning payvandust kurtaklarini tutuvchanligini dastlabki aniqlash (payvand qilingandan keyin) shuni ko‘rsatdiki, kurtak payvandni o‘simliklarda fiziologik faollik kuchaymagan va po‘stloq yaxshi ajralmaydigan ertagi yoki birqancha kechikkan muddatlarda o‘tkazish jami nobud bo‘lgan kurtaklar miqdorining ortib ketishiga olib keladi.

Kuzatuvlarimiz shuni ko‘rsatdiki, o‘rikning qator navlarini vegetativ yo‘l bilan ko‘paydigan Mirobolan 29C payvandtaglariga kurtak payvand qilishning eng yaxshi muddati avgust oyining ikkinchi o‘n kunligidan sentabr oyi boshlarigacha bo‘lgan muddatda (21-31/VIII) yuzaga keladi. Mazkur muddat payvand qilinganda kuzgi tekshiruvga qadar nobud bo‘lgan kurtaklar miqdori eng kam bo‘ldi. Jadval ma’lumotlaridan shuni ko‘rish mumkinki, payvandust kurtaklarning eng kam nobud bo‘lishi kuzgi kuzatuvda 21-31/VIII muddatda payvand qilingan variantlarda qayd etildi.

Jadval

Kurtak payvand qilish muddatiga bog‘liq ravishda o‘rikning navlari kurtagini
Mirobolan 29C payvantagida tutuvchanligi (2022-2024 y.y.)

Kurtak payvand qilish muddatlari	Kuzgi tekshiruvga qadar nobud bo‘lgan kurtaklar, %	Kuzgi-qishki davrda nobud bo‘lgan kurtaklar, %	Jami nobud bo‘lgan kurtaklar, %	Jami tutgan kurtaklar, %
Rubista				
20-31/VII	26,1	12,3	38,4	61,6
1-10/VIII	18,3	9,7	28,0	72,0
11-20/VIII	12,1	6,4	18,5	81,5
21-31/VIII	9,9	5,8	15,7	84,3
1-10/IX	18,1	11,0	29,1	70,9
<i>EKF₀₅</i>				0,6
Vandercod				
20-31/VII	20,1	10,1	30,2	69,8
1-10/VIII	12,3	7,1	19,4	80,6
11-20/VIII	9,6	4,3	13,9	86,1
21-31/VIII	8,7	4,5	13,2	86,8
1-10/IX	17,1	11,3	28,4	71,6
<i>EKF₀₅</i>				0,6
Big Red				
20-31/VII	22,1	10,3	32,4	67,6
1-10/VIII	18,2	7,3	25,5	74,5
11-20/VIII	9,7	5,9	15,6	84,4
21-31/VIII	8,9	5,7	14,6	85,4
1-10/IX	19,1	10,1	29,2	70,8

<i>EKF₀₅</i>					0,8
Favorit					
20-31/VII	21,1	11,3	32,4	67,6	
1-10/VIII	24,2	10,7	34,9	65,1	
11-20/VIII	10,7	10,8	21,5	78,5	
21-31/VIII	10,4	7,9	18,3	81,7	
1-10/IX	21,3	9,9	31,2	68,8	
<i>EKF₀₅</i>					0,7

Binobarin, ushbu muddatda payvand qilinganda dastlabki nobud bo‘lgan kurtaklar miqdori “Rubista” navida 9,9 %, “Vandercod” navida 8,7 %, “Big Red” navida 8,9 %, “Favorit” navida 10,4 %, atrofida bo‘ldi.

Kuchsiz o‘sovchi Mirobolan 29C payvandtaglariga o‘rikning introduksiya qilingan navlarini kurtak payvand qilishni mazkur muddatdan ertaroq boshlash yoki aksincha kechiktirish payvandust kurtaklarning tutuvchanligini sezilarli pasayib ketishiga olib keladi.

Masalan o‘rikning Rubista navida kurtak payvandni ushbu muddatdan erta boshlashda (1, 2 va 3-muddatlar) payvand qilingan kurtaklarning tutuvchanligi 62% dan 82% gacha oraliqda bo‘lgan bo‘lsa, payvand kechiktirilganda (1-10/IX) esa ushbu ko‘rsatkich 71% ni tashkil etdi.

Kurtak payvand qilish muddati payvandust kurtaklarning qishlab chiqish sifatiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatdi, bunda ham qishki tinim davri tugagandan so‘ng saqlanib qolgan kurtaklarning miqdori kurtak payvand ertagi muddatlarda o‘tkazilgan yoki aksincha kech payvand qilingan variantlarda past ko‘rsatkichlar qayd etildi.

Qish davrida saqlanib qolgan kurtaklar miqdori bo‘yicha ham to‘rtinchi muddat, ya‘ni payvandni 21-31/VIII sanalarida o‘tkazish ustunlik namoyon etdi. Ko‘rinib turibdiki, payvandust kurtaklarning kuzgi va qishki nobud bo‘lishi ularning umumiy tutuvchanligining farqlanishida ayniqsa yaqqol ifodalandi. Binobarin, kurtak payvand qilish eng qulay davrda (21-31/VIII) o‘tkazilganda jami tutgan kurtaklar miqdori payvandtag turlari bo‘yicha quyidagi ko‘rsatkichlarda bo‘ldi: “Rubista” navida 84,3 %, “Vandercod” navida 86,8 %, “Big Red” navida 85,4 %, “Favori” navida 81,7 %.

Ushbu tajriba variantiga birmuncha yaqin ko‘rsatkichlar kurtak payvandni avgust oyining ikkinchi o‘n kunligida o‘tkazishda ham qayd etildi va bunda Mirobolan 29C payvandtagi bo‘yicha payvandust kurtaklarning tutuvchanlik darajasi 78-86% oralig‘ida o‘zgardi.

Xulosa

Kurtak payvand muddatini ushbu davrdan ancha erta boshlash payvandust kurtaklarning tutuvchanligiga ham, ularning kuzgi-qishki davrdagi noqulay sharoitlarda saqlanuvchanligiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, nobud bo‘luvchi kurtaklar soni kurtak payvand kechikkan emas, balki juda erta o‘tkazilgan variantlarda yuqori bo‘ldi.

Kurtak payvand muddatlari bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarimiz natijalari shuni ko‘rsatdiki, kurtak payvand qilish muddati introduksiya qilingan payvandust nav kurtagining payvandtag o‘simligi bilan yaxshi birikishi va navdor ko‘chatlarning chiqishi miqdoriga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Buriyev X.CH., Yenileyev N.SH. – Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T.: ToshDAU, 2014. – B. 25-28.

2. Karichev K.G. Вегетативно-размножаемые подвои и технология выращивания чистосортного посадочного материала плодовых культур // Методы ускоренного размножения плодовых, ягодных культур и винограда. – Алма-Ата. – 1977. – С. 50-51.
3. Методические рекомендации по экономической оценке результатов агротехнических исследований в садоводстве и плодовом питомниководстве / Под ред. А.М. Шестопаля. – Киев, 1985. – 65 с.
4. Islamov S.Y. Olmaning (Malus Mill) klon payvandtaglarida intensiv bog‘dorchilik uchun sertifikatlangan ko‘chat yetishtirish texnologiyasining ilmiy asoslari. Qishloq xo‘jaligi fanlari dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – В. 5-27.
5. Ryabushkin Y.V. Размножение клоновых подвоев и выращивание саженцев плодовых культур в условиях нижнего Поволжья. Автореф. док. дисс. с.-х. наук. – Мичуринск, 2003. – С. 3-25